

ТУТ ПАРВОНАСИ ЗАРАРКУНАНДАСИНИНГ БИОЛОГИК ТАРҚАЛИШИ ВА ЗАРАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ

Содиқов Даврон Содиқ ўғли

Ипакчилик илмий – тадқиқот институти

Ноёб объектлар II йўналиши гуруҳ раҳбари

қ.х.ф.б.ф.д., (PhD) к.и.х.

Аннотация. Ушбу мақолада тут ипак қуртини озукаси ҳисобланган тут дарахтининг зараркунандасига қарши курашиш чора тадбирлари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Тут парвонаси зараркунандасига қарши самарали 4 хил усул мавжуд бўлиб, жумладан агротехник кураш усули, биологик кураш усули, механик кураш усули, кимёвий кураш усуллари энг самарали эканлиги тажрибаларда исботланди.

Аннотация. В этой статье представлена информация о мерах борьбы с вредителем тутового дерева, который считается кормом для тутового шелкопряда. Существует 4 различных метода, эффективных против вредителя тутового шелкопряда, в том числе агротехнический метод борьбы, биологический метод борьбы, механический метод борьбы, химические методы борьбы доказали свою эффективность в экспериментах.

Annotation. This article provides information on measures to control the mulberry tree pest, which is considered food for the silkworm. There are 4 different methods effective against the silkworm pest, including agrotechnical control method, biological control method, mechanical control method, chemical control methods have proven their effectiveness in experiments.

Калит сўзлар: тут дарахти, тут парвонаси, зараркунанда, тухум, куртлар, препарат, агротехника.

Ключевые слова: тутовое дерево, шелковица, вредитель, яйца, черви, препарат, агротехника.

Keywords: mulberry tree, mulberry, pest, eggs, worms, preparation, agricultural machinery.

КИРИШ

Тут парвонасининг курт (Gluphodes pyoalis W.) фақат тут ўсимлиги баргининг асосий кушандаси ҳисобланади. Зараркунанда ипакчилик билан шуғулланиб келаётган Япония, Хитой, Хиндистон ва Ўрта Осиёдаги Тожикистон, Туркманистон мамлакатларида тарқалган. Бу хашарот ҳозирги кунда республикамизнинг Сурхондарё, Фарғона водийси, Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари хўжаликларида тарқалган бўлиб, тутчиликка катта зарар келтирмоқда.

Тут парвонаси хавфли хашарот бўлиб, тут баргининг ашаддий зараркунандаси ҳисобланади. У ипак куртининг яғона озукаси бўлган тут баргини еб, тутзорларни яроқсиз ҳолатга келтиради.

Тут парвонаси республикамиз ипакчилиги учун катта иқтисодий зарар етказишини ҳисобга олиб, ушбу хавфли хашаротнинг биологиясини ўрганиб, унга қарши самарали биологик кураш чораларини ишлаб чиқиш вазифаси белгиланган.

Биологик хусусияти

Тут парвонаси тўлиқ ривожланадиган зараркунанда, у капалак, тухум, курт ва ғумбак шакллардан иборат бўлиб, асосан унинг катта ёшдаги курт шаклида октябр ойининг учинчи ўн кунлиги ва ноябр ойининг бошларида қишлашга кета бошлайди. Қуртларнинг бир қисми овқатлана бориб, совуқ тушиши билан қишлашга кетади. Ёш қуртлар (I-III ёшдагилари) қишки совуқларда нобуд бўлади. Қишлашга кетиш учун улар тут дарахтининг каллакларида, қуриган пўстлоқлар орасида, тўкилган барглар, тут атрофидаги турли эски анжомларда ва асбоб-ускуналарда қишлаб чиқади.

Республикамизнинг жануби, Сурхондарё вилоятида тут парвонаси апрел ойининг биринчи (айрим ҳолларда иккинчи) ўн кунлигида капалак учиб чиқа бошлайди. Тут парвонасининг учиб чиқиши ва тухум қўйиши баҳорда тут дарахтини барг чиқара бошлаши билан боғлиқ бўлади. Лекин, баҳорда зараркунанданинг зиёни унчалик сезиларли бўлмайди. Бунга хашаротнинг сони кўп бўлмаганлиги сабаб бўлади.

Тут парвонаси Сурхондарё вилоятида 7 авлод ва Фарғона водийсида, Тошкент вилоятида эса 6 та тўлиқ авлод бериши кузатилди.

Тухуми оқ, юмалоқ шаклда, тухумдан қуртлар чиқиш даврида бир-оз қораяди ва унинг қуртлари 2-4 мм, ўрта ёшдаги қуртлари 10-12 мм ва катта IV-V ёшдаги қуртлари 17-22 мм гача катталиқда бўлади. Уларнинг ранги, тут баргининг рангига мослашган, яъни оч ва тўқ яшил рангда бўлади.

Ғумбаклари дастлабки оч қўнғир, сўнгра (ғумбак капалакка айланиш даврида) жигаррангда бўлиб, 8-10 мм катталиқда бўлади.

Капалакларнинг қанотлари 15-17 мм узунликда, сарғиш қўнғир рангда бўлиб, қўндаланг кетган доғлари бор, кейинги қаноти очроқ бўлади. Капалаклар қўшимча озиклангач, урчиб тухум қўйишга киришади. Ҳар бир урғочи зот ўртача 50-60 тадан тухум қўйиши аниқланди.

Ёш қуртлар (I-III ёшдаги) тут баргида очик яшаб, унинг устки қавати билан озикланиб шикастлайди. Бу даврда у деярли химоясиз ва ожиз бўлади. Тўртинчи ёшдан бошлаб қуртлар баргнинг бир томонини ўраб олади ва унинг ичида химояланган ҳолатда бўлади.

Шуни ҳам эслатиб ўтиш зарурки, катта ёшдаги тут парвонасининг қуртларига қарши ишлатилган сиртдан таъсир этувчи инсектицидларнинг самараси паст бўлади ва аксарият: ўсимлик ичига сингиш қобилиятига эга бўлган, айниқса фосфор-органик препаратларнинг самараси юқори бўлади.

Тут парвонасининг зарари

Табиийки, тут парвонасининг зарари тут ўсимлигининг ривожланишида намоён бўлади. Тут дарахтларининг ривожланиши асосан пилла қуртини боқиб бўлгандан кейин содир бўлгани учун, бу жараёнга зарари унчалик тегмайди. Лекин, кунлар исииши билан зараркунанданинг ривожланиши тезлашиб, кейинчалик ўсиб чиққан барглари шикастлаши ҳисобига, новда узунлиги, йўғонлиги ва қишнинг совуғига чидамлилиги пасаяди.

Тут парвонасини тут ўсимлигига келтирган зарарини аниқлаш мақсадида, зарарланган тут барглари 3 хил даражага ажратилади:

1 балл - баргни қисман зарарлангани (10-20%);

2 балл - баргни ўртача зарарлангани (50%);

3 балл - баргни кучли зарарлангани (100%).

Тошкент вилоятининг Бекобод тумани мисолида тут парвонаси хашароти билан зарарланган тут дарахтлари новдаларининг ўсиши, новда диаметри, барг сатхи, оғирлиги ва барг хосили аниқланди (жадвал).

“Тут парвонаси” хашароти билан зарарланган тут дарахтларининг кўрсаткичлари

Вариантлар	Барг хосили			Ҳашаротни келтирган зарари, %
	1 тупдан, кг	ц/га	Қиёсловчига нисбатан % хисобида	

Кучли зарарланган	1,441	9,01	21,05	78,95
Ўртача зарарланган	3,269	20,43	47,72	52,28
Кучсиз зарарланган	3,996	24,98	58,35	41,65
Қиёсловчи	6,850	41,81	100,0	0,0

Жадвалда келтирган маълумотларга қараганда, тут дарахтлари барги тут парвонаси билан кучли зарарланганда барг ҳосили 1 гектар тутзор ҳисобида 9,01 ц ни ёки қиёсловчига нисбатан 21,05% барг ҳосили олинган, ўртача зарарланганда 20,43 ц (47,72% ни) ва кучсиз зарарланганда эса 24,38 ц ни ёки қиёсловчига нисбатан 58,35 фоиз барг ҳосили олинган.

Сентябр ойида Тошкент вилояти, Бекобод тумани Хос номли фермер хўжалигида, тут парвонаси билан зарарланган тут дарахтларини баҳорги қурт боқишда новдалари кесиб олингандан сўнг, ўсиб чиққан янги новдаларни иккинчи маротаба зарарланганлиги кузатилиб, уларни ривожланиши аниқланди.

Тут парвонаси билан зарарланган тут дарахтларини янги ўсиб чиққан новдаларнинг ривожланиши паст бўлган, кучли зарарланганда новдаларнинг ўсиши 122,7 см, ўртача зарарланганда 178,1 см ва кучсиз зарарланганда эса 223,9 см узунлиги, уларни диаметри 9,10 ва 13 мм бўлганлиги кузатилди. Бу эса, келгуси йилда новдаларнинг ўсишига ва улардан олинадиган барг ҳосилига салбий таъсир қилиши мумкин.

Кузатишлардан маълум бўладики, тутлар кучли зарарланганда, гектарига 11,6 ц, ёки қиёслови вариантга нисбатан 25,10% ни, ўртача зарарланганда 26,1 ц – (55,5%) ни кучсиз зарарланганда 33,9 ц – 73,4 фоиз барг ҳосили олинган.

Умуман олганда, ёз-куз мавсумида тут парвонаси билан зарарланган ҳар гектар тутзордан олинадиган барг ҳосилига 12,3 ц дан 34,6 ц гача ёки 26,6-75,0 фоизгача зарар келтирилиши аниқланди. Ўртача ҳисобда ҳар гектарига 23,5 ц ёки 50,8 фоизни ташкил этади.

Кураш чоралари

Ипак қуртининг озуқа базасини сақлаб қолиш йўлида 1995 йилдан буён олиб борилаётган илмий текширишлар натижаси ўлароқ пиллакорларга тут парвонаси қуртини йўқотиш учун комплекс агротехник ҳамда кимёвий кураш чоралари тавсия этилмоқда. Бу соҳада ўсимликларни ҳимоя қилиш илмгохи ходимлари томонидан бир неча препаратлар зараркунанда қуртларида синаб кўрилиб, ижобий натижалар олинди.

Тут парвонасига қарши курашишда ташкилий – хўжалик тадбирлари, агротехник, биологик, кимёвий ва механик кураш усуллари қўлланилади. Кураш усуларини тўғри, ўз муддатида юқори самарали қилиб ўтказиш учун ҳашаротнинг ривожланишини ўз вақтида назорат қилиш мақсадга мувофиқдир. Бу эса кузатувчиларни тайёрлаш ва уларнинг ишларини ташкил этишни талаб этади.

Агротехник кураш усули. Тут дарахти қатор ораларини хайдаш, суғориш, кузда яхоб суви бериш, ўз муддатида озиқлантириш ва бошқа тадбирлар, дарахтларнинг тут парвонасига чидамлилигини орттиради ва зараркунанданинг ривожланиши учун ноқулай шароит вужудга келтиради.

Биологик кураш усули. Тут дарахти республикамызда янги ҳашарот бўлганлиги сабабли, унинг ихтисослашган табиий кушандаси аниқланмаган. Аммо, кузатишлардан маълумки, ҳаммамхўр йиртқич кушандалар (олтинкўз, нафискандаласи, арилар, чумолилар, ўргимчаклар, ҳамда қушлар) нинг аҳамияти каттадир. Бунинг учун парвонанинг иккинчи авлодидан бошлаб, бракон ҳашаротини етук зотини парвона қуртларга нисбатан 1:2 ва 1:4 қилиб, тут парвонасининг қуртларига қарши қўлланиши самарали натижа беради.

Бракон ҳашаротини тут парвонасини ҳар авлодига қарши 2-3 мартаба қўйиб туриш зараркунанда сонини 28,7 дан 57,3% га камайтириш мумкин. Бракон ҳашаротини тут парвонаси билан зарарланган тутзорларга эрта билан ва кеч (кун ботиш олдидан) қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Сўнгги йилларда биологический лабораторияларда кўпайтириладиган бракон (*Brakon hebetor Say*) кушандасидан оқилона фойдаланса бўлади.

Механик кураш усули. Тут баргини зараркунандадан сақлаб қолиш учун дарахтининг танасига эски қоп ва материаллардан белбоғ, уларни ҳар 5-6 кунда иссиқ сувга ботириб олиб, яна ундан фойдаланиш мумкин. Зарарланган ва тўкилган барглари чуқур қазиб кўмиш зарур.

Кимёвий кураш усули. Зараркунанда қуртларига қарши курашиш мақсадида инсектицидларни қўллаш самарали бўлишига қарамай уни кўшимча, зарурият пайдо бўлинганда қўлланиладиган усул деб тушунмоқ лозим.

Тут дарахтлари ҳар хил тартибда жойлашганлиги сабабли, кўпинча уларни фақат бир ёклама ишлашга имконият бўлади. Бу эса қўлланилган препаратларнинг самарадорлиги тўлиқ бўлмаслигига сабаб бўлади. Препаратларнинг ҳар 1 гектарга мўлжалланган миқдорини тўғри белгилаш учун тутзорларни, яқка тартибдаги тут дарахтларни бир ёклама ва икки ёклама ишлов олиб бориш шароитларига ҳисоб-китоб ўтказиш зарур.

Тут парвонасининг қуртларига қарши (1-3 ёшдагиларига) ўсимлик ичига сингиш қобилятига эга бўлмаган ва катта ёшдагиларига (IV-V ёшдагиларига) ўсимлик ичига сингиб таъсир қилиш қобилятига эга бўлган препаратлар юқори самара беради. Якка тартибдаги тутларни шланга ва бранспойд билан ишлов берилганда (мисол учун Мосплан препарати олинса) 1 га майдонга 1000 литр сувга 150 гр дорини аралаштириб пуркалади. Ёки Фьюри препарати олинса, 120 гр қўллаш мумкин. Тут парвонаси билан зарарланган тутзорларни эрталаб ёки кечқурун шамол бўлмаган вақтларда ишлов бериш керак. Препаратларни тайёрлаш ва ишлатиш жараёнида чекиш, овқатланиш, сув ичиш ва бошқалар қатъиян тақиқланади.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда республикаimizдаги пилла хосили асасан тут дарахти баргига, яни ипак қуртини озукасига боғлиқ. Юқорида айтилган тавсияларни вақтида бажарилса тут парвонаси зараркундаларини етказган зарарларини олдин олишга эришиш мумкин бўлади.

Айниқса зараркунандага қарши курашишда хар-хил кимёвий припаратларга эмас балки механик, биологик, агротехник кураш усулларидан фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлади ва шу билан бирга войдали хашоратларни кирилиб кетишини олди олинган бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев У. – Тутчилик, Тошкент “Меҳнат” нашриёти 1991.
2. Кучкаров У. – Новая перспективная родительская пара линии Мурасаки Васе I₂N19 для использования, в селекции и семеноводстве шелковицы. Научные основы развития шелководства в Узбекистане. Ташкент-1989.
3. Қўчқоров Ў., Холматов Д. – Янги серхосил дурагай тутларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш тўғрисида Тавсиянома. Тошкент-2001.
4. Пулатов А., Гатин Ф.Г., Кучкаров У. – Внедрения сортовой и гибридной шелковицы в производство. Достижения Н. и Т. №3, 1991.
5. Ахмедов Н. Ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси, Дарслик. “Чулпон номидаги нашрёт-матбаа ижодий уйи” Тошкент, 2014 йил.

6. Ч.И.Беккамов., У.Т.Данияров., Н.К.Абдикаюмова., Н.О.Ражабов – Ипакчилик ва тутчилик, Дарслик. “Чулпон номидаги нашрёт-матбаа ижодий уйи” Тошкент, 2018 йил.